

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
MODERNIZATION OF EDUCATION**<https://doi.org/10.15507/1991-9468.030.202601.029-048>EDN: <https://elibrary.ru/utyetj>

УДК / UDC 378

Оригинальная статья / Original article

**Федеральный проект «Профессионалитет»
как синтез идей дуального обучения
и новая парадигма управления
профессиональным образованием**

*М. Н. Певзнер, Е. Ю. Игнатъева, П. А. Петряков , А. В. Пермяков
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
г. Великий Новгород, Российская Федерация, <https://ror.org/04qzrw529>*

* Petr.Petryakov@novsu.ru**Аннотация*

Введение. Потребность выявления фундаментальных изменений в системе профессионального образования в условиях внедрения федерального проекта «Профессионалитет» позволяет преодолеть кадровый дефицит в различных отраслях производства и социальной сфере. Однако в педагогической науке наблюдается пробел в теоретическом обосновании преемственности идей дуального обучения и проекта «Профессионалитет» как эффективного механизма практикоориентированности профессионального образования. Цель исследования – выявление синтеза идей дуального обучения и новой парадигмы управления профессиональным образованием в оценке академического сообщества.

Материалы и методы. Теоретико-экспериментальный характер статьи потребовал обобщения и систематизации научных источников по тематике дуального обучения и федерального проекта «Профессионалитет». Для сравнения анализируемых моделей профессионального образования применялись компаративистские методы. Эмпирические методы (анкетирование, интервью в фокус-группах) позволили определить оценку преподавателями и студентами колледжей изменений в системе профессионального образования. Исследование основывалось на анкетировании 178 студентов трех колледжей, а также на методе фокус-групп, в состав которых входили руководители, преподаватели и мастера производственного обучения двух колледжей.

Результаты исследования. Проведен сравнительный анализ сильных и слабых сторон дуального обучения и новой обобщенной образовательной модели, формирующейся в рамках проекта «Профессионалитет» и свидетельствующей об изменениях парадигмального характера в системе профессионального образования России. Выявлена общая концептуальная основа проекта «Профессионалитет» и дуального обучения – практико-ориентированный характер образовательного процесса на основе социального партнерства колледжей и предприятий. Определены преимущества проекта: участие работодателей в разработке образовательных программ, привлечение наставников с предприятий, оснащение колледжей современным оборудованием, демонстрационный экзамен и др. Доказана необходимость упорядочения новых управленческих структур в системе профессионального образования – образовательных кластеров и управляющих компаний.

Обсуждение и заключение. Обобщенная образовательная модель, формирующаяся в рамках проекта «Профессионалитет», имеет признаки новой образовательно-управленческой парадигмы, позволяющей совершенствовать систему профессионального образования России с использованием лучших мировых практик дуального обучения. Полученные результаты будут полезны организаторам профессионального образования при создании новой системы управления на основе кластерного подхода.

Ключевые слова: профессиональное образование, дуальное обучение, проект «Профессионалитет», образовательный кластер, образовательно-управленческая парадигма

© Певзнер М. Н., Игнатъева Е. Ю., Петряков П. А., Пермяков А. В., 2026

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Финансирование: исследование выполнено в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 24-18-20095 «Региональный педагогический кластер как ресурс инновационного развития территории» и финансовой поддержки Новгородской области (<https://rscf.ru/project/24-18-20095/>) (реализация проекта 2024–2026 гг.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Певзнер М.Н., Игнатьева Е.Ю., Петряков П.А., Пермяков А.В. Федеральный проект «Профессионалитет» как синтез идей дуального обучения и новая парадигма управления профессиональным образованием. *Интеграция образования*. 2026;30(1):29–48. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.030.202601.029-048>

The Federal Project “Professionalitet” as a Synthesis of Dual Education Ideas and a New Paradigm for Managing Vocational Education

M. N. Pevzner, E. Yu. Ignateva, P. A. Petryakov✉, A. V. Permyakov
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University,
Veliky Novgorod, Russian Federation, <https://ror.org/04qzrw529>
✉ Petr.Petryakov@novsu.ru

Abstract

Introduction. The need to identify fundamental changes in the vocational education system in the context of the implementation of the federal project “Professionalitet” allows us to overcome personnel shortages in various industries and the social sphere. However, pedagogical science has identified a gap in the theoretical justification for the continuity of the ideas of dual education and the “Professionalitet” project as an effective mechanism for making vocational education practice-oriented. The aim of this study is to identify a synthesis of dual education ideas and the new paradigm for vocational education management, as assessed by the academic community.

Materials and Methods. The theoretical and experimental nature of this article necessitated a synthesis and systematization of scientific sources devoted to dual education and the federal project “Professionalitet”. Comparative methods were used to compare the analyzed vocational education models. Empirical methods (questionnaires, focus group interviews) allowed us to identify how college teachers and students assess the changes taking place in the vocational education system. The study was based on a survey of 178 students from three colleges, as well as focus groups with administrators, teachers, and vocational training instructors from two colleges.

Results. A comparative analysis was conducted of the strengths and weaknesses of dual education, which has become widespread in various countries, and the new, unified educational model being developed within the framework of the “Professionalitet” project, which demonstrates paradigmatic changes in the Russian vocational education system. A common conceptual foundation of the “Professionalitet” project and dual education was identified: the practice-oriented nature of the educational process based on social partnerships between colleges and enterprises. The advantages of the “Professionalitet” project were identified: employer participation in the development of educational programs, the involvement of mentors from enterprises, the provision of colleges with modern equipment, demonstration exams, etc. The need to streamline the new management structures in the vocational education system – educational clusters and management companies – was demonstrated.

Discussion and Conclusion. The results obtained indicate that the generalized educational model being developed within the framework of the “Professionalitet” project exhibits characteristics of a new educational and management paradigm that allows for the improvement of Russia’s vocational education system using best international practices in dual education. These findings will be useful for vocational education providers in creating a new management system based on a cluster approach.

Keywords: vocational education, dual training, “Professionalitet” project, educational cluster, educational and management paradigm

Funding: This research was supported by grant No. 24-18-20095 from the Russian Science Foundation “Regional Pedagogical Cluster as a Resource for Innovative Regional Development” and financial backing from the Novgorod Region (<https://rscf.ru/project/24-18-20095/>) (project implementation 2024–2026).

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.

For citation: Pevzner M.N., Ignateva E.Yu., Petryakov P.A., Permyakov A.V. The Federal Project “Professionalitet” as a Synthesis of Dual Education Ideas and a New Paradigm for Managing Vocational Education. *Integration of Education*. 2026;30(1):29–48. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.030.202601.029-048>

Введение

Инновационное развитие образовательной системы определяется сопряжением двух логик: профессионально-личностного развития человека (реализация образовательных потребностей личности) и оптимизации рынка труда (удовлетворение запросов экономики на воспроизводство конкурентоспособных кадров по востребованным специальностям). Диалектически противоречивое двуединство интересов и запросов личности и сферы бизнеса во многом определяет потребность в совершенствовании современной системы профессионального образования, которая пытается гармонизировать интересы общества, запросы работодателей и профессионально-образовательные потребности обучающихся. Актуальность таких изменений обусловлена острым дефицитом квалифицированных специалистов среднего звена практически во всех сферах производства, несмотря на постепенное повышение престижности среднего профессионального образования среди молодежи и последовательную поддержку этой системы на государственном уровне. Проблема исследования связана с выявлением парадигмальных изменений в системе профессионального образования под влиянием федерального проекта «Профессионалитет»¹ как механизма преодоления кадрового дефицита в экономической и социальной сферах. Для решения данной проблемы в системе профессионального образования должны произойти фундаментальные изменения на содержательно-технологическом и организационно-управленческом уровнях. Основные приоритетные направления происходящих преобразований – придание образовательному процессу в колледжах практикоориентированности, активное вовлечение в этот процесс предприятий реального сектора экономики, создание новых управленческих

структур на принципах социального партнерства и кластерного подхода.

В контексте происходящих изменений принципиально важными становятся вопросы о становлении новой образовательно-управленческой парадигмы. Необходимо определить ее качественное своеобразие и установить принципиальное отличие от основных направлений и принципов дуального обучения, получившего мировое распространение.

Идея дуального обучения, возникшая в европейских странах (прежде всего в Германии, а также Австрии, Швейцарии и др.) в 60-х гг. XX в., показала свою результативность при подготовке квалифицированных рабочих кадров и быстро приобрела международное признание. На данный момент она успешно реализуется в европейских государствах (Испании, Греции, Португалии, Италии, Словакии, Латвии и др.), в Китае, Казахстане, Южной Корее, Индии, Бразилии, Малайзии, Колумбии, а также в странах, адаптирующих базовую модель дуального обучения с учетом особенностей и потребностей национальных образовательных систем. В современной России серьезный интерес к дуальному обучению возник в начале XXI в. Отражением этого интереса стал экспериментальный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» (2014 г.)².

Для ответа на вопрос о становлении новой парадигмы в системе профессионального образования в России необходимо осмыслить понятие «образовательно-управленческая парадигма» и ее отличие от научной парадигмы в педагогике. Термин «парадигма» был введен в науку в XX в. американским философом и методологом науки Т. Куном. Под научной парадигмой он понимал понятийную систему, обеспечивающую область знания схемами

¹ О проведении эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»: Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 г. № 387 [Электронный ресурс]. URL: <http://government.ru/docs/all/139812/> (дата обращения: 10.07.2025).

² Системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» [Электронный ресурс]. URL: <http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%9F.pdf> (дата обращения: 14.07.2025).

постановки проблем и их решений³. По мнению Л. И. Ткаченко, структура научной парадигмы предполагает связь теоретической системы с конкретной решаемой исследовательской задачей и включает принципы, теории, методы и инструменты решения научной проблемы [1]. В свою очередь, Е. В. Трухан представляет педагогическую парадигму как целостную и устойчивую систему социально значимых идей и концепций, которые отражают фундаментальные закономерности и тенденции эволюции образования [2].

В отличие от научной, образовательно-управленческая парадигма выступает как совокупность теоретических положений, определяющих векторы развития образовательной системы, методы и формы ее управления, а также основные способы проектирования образовательного процесса, включая элементы педагогического менеджмента. На этапе становления и недостаточной изученности образовательно-управленческой парадигмы можно представить данную систему в формате обобщенной теоретической модели, которая отражает наиболее существенные признаки инновационных преобразований, происходящих в профессиональном образовании на содержательно-технологическом и управленческом уровнях. Такие признаки присутствуют в обобщенной модели в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Исходя из вышеизложенного, целесообразным представляется выявление общих и отличительных черт новой образовательно-управленческой парадигмы и положений дуального обучения. Данное сравнение позволит исследовать преемственность в реализации принципов практикоориентированности и социального партнерства в системе профессионального образования, а также учесть сильные и слабые стороны дуального обучения в контексте мирового опыта и вызовов современности. Анализируя цели и содержание федерального проекта «Профессионалитет», а также идеи, лежащие в основе дуального обучения,

авторами выдвигается предположение о формировании в системе профессионального образования России новой образовательно-управленческой парадигмы, которая развивает основополагающие положения дуального обучения в современном экономическом и социокультурном контексте.

Объектом исследования является система профессионального образования России.

Цель исследования – выявить общие и отличительные черты ведущих идей федерального проекта «Профессионалитет» и дуального обучения с учетом оценки преподавателями и студентами изменений в системе профессионального образования России.

Реализация цели исследования предполагает поиск ответов на ряд исследовательских вопросов:

– какие инновационные элементы содержит образовательно-управленческая парадигма, сложившаяся в рамках проекта «Профессионалитет», по сравнению с традиционным дуальным обучением на содержательном и управленческом уровне?

– каково восприятие педагогами и учащимися учреждений профессионального образования изменений, возникших под влиянием проекта «Профессионалитет» в построении образовательного процесса в колледжах?

– с какими трудностями сталкиваются колледжи при внедрении новой парадигмы развития профессионального образования, и каковы пути преодоления этих трудностей?

Ответы на эти вопросы позволят расширить теоретические представления об исторической и диалектической взаимосвязи дуального обучения и проекта «Профессионалитет» и сделать вывод о становлении новой образовательно-управленческой парадигмы.

Обзор литературы

Анализ двух групп научных источников позволяет сопоставить целевые установки и содержание федерального проекта «Профессионалитет» и дуального обучения. Первая группа исследований рассматривает нововведения в проекте «Профессионалитет»:

³ Кун Т.С. Структура научных революций. М.: Прогресс; 1977. 300 с.

активное вовлечение инициативных работодателей и представителей профессиональных сообществ в конструирование и организацию образовательного процесса; сокращение сроков обучения при одновременном увеличении его интенсивности; создание в учебных заведениях центров молодежных инициатив⁴ [3; 4]. В образовательной сфере акцент смещается на практико-ориентированную подготовку студентов, направленную на развитие ключевых профессиональных умений, универсальных навыков и корпоративной культуры студентов [5]. К образовательным эффектам относятся формирование у обучающихся целостного представления об изучаемой профессии и их психологической готовности к работе в данной профессиональной сфере, более высокий темп освоения учебного материала, повышение качества производственной практики, увеличение активности студентов в проектной деятельности, возрождение системы наставничества, возможность получения нескольких квалификаций в рамках освоения одной специальности [6; 7]. В ряде источников акцентируется внимание на внедрении отраслевого принципа управления колледжем, что можно рассматривать как важный компонент новой образовательно-управленческой парадигмы. Особую роль при этом играет кластерный подход к организации профессионального образования. Образовательные-производственные кластеры – профильные колледжи и отраслевые предприятия – формируют новую управленческую структуру, уникальные образовательные программы, передовые учебно-производственные комплексы, а также объем региональных контрольных цифр приема. Одним из признаков рассматриваемой парадигмы является внедрение современных управленческих механизмов через создание отраслевых ассоциаций кластеров. Отмечается особая роль управляющей организации в координации деятельности всех участников кластера, которая создается

⁴ Святышева Л.В. ФП «Профессионалитет» как основа трансформации региональной системы СПО. *Источник.* 2023;(4):2–6. <https://elibrary.ru/isatzw>

как коллегиальный орган управления колледжем либо в виде автономной некоммерческой организации [8; 9]. О. К. Коробкова выделяет уровни участия работодателя в кластере: вовлеченность в разработку и реализацию образовательной программы, привлечение работодателей к управлению и модернизации инфраструктуры колледжей [10]. В качестве важных условий реализации проекта «Профессионалитет» отмечают внедрение демонстрационного экзамена как новой формы аттестации студентов СПО, развитие чемпионатского движения по профессиональному мастерству, развитие наставничества⁵ [11].

Вторая группа научных источников посвящена дуальному обучению. В России наибольший всплеск интереса к этой теме отмечается с 2013 по 2017 гг. – в период реализации экспериментального проекта. Наиболее тщательно исследовалась базовая модель дуального обучения, берущая начало в Германии, и изучались возможности ее реализации в российских условиях⁶. Предметом исследования выступили организация процесса дуального обучения во взаимодействии с социальными партнерами [12], а также показатели качества профессионального образования, оценка восприятия дуального обучения студентами, преподавателями, работодателями [13], приобщение студентов к корпоративной культуре предприятия, где им предстоит работать [14].

Начало реализации проекта «Профессионалитет» побудило ряд российских исследователей соотнести его содержательное наполнение с идеями дуального обучения. В современных публикациях анализируются опыт профессионально-технического образования советского периода [15; 16] и положительный опыт внедрения дуального обучения

⁵ Там же; Святышева Л.В. ФП «Профессионалитет» – новые подходы в подготовке кадров со средним профессиональным образованием. *Источник.* 2022;(2):2–4. <https://elibrary.ru/tajbyd>

⁶ Веденеева Ю.А., Вельдина Ю.В. Профессиональное образование в Германии: роль дуальной системы. В: Языковые и культурные реалии современного мира: Материалы IX Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Пенза: Пензенский государственный технологический университет; 2024. С. 17–20. <https://elibrary.ru/gepldr>

в Австрии, Германии, Дании, Голландии и других странах [17; 11].

В зарубежных источниках подробно освещается опыт дуального обучения в различных странах: Германии [18–20], Австрии [21], Швейцарии [22], Сингапуре [23], Австралии [24], Норвегии [25]. Отличительной особенностью дуального обучения немецкие ученые считают идею сочетания программ практического обучения на предприятиях с теоретическим компонентом, предоставляемым государственным сектором, что позволяет выпускникам получить квалификацию по признанным на национальном уровне специальностям [26]. Л. Мордхорст и Б. Гёсслинг формулируют критерии «хорошей программы дуального обучения»: высокий теоретический уровень академического обучения, соблюдение внутрифирменным обучением требований профессии, а не конкретной компании; соответствие дизайна учебной программы целевой группе слушателей [27]. В свою очередь Ф. Цзяньхуа описывает особенности китайской системы дуального обучения: воспитание «высокоморального человека», всемерное развитие духа мастерства, слияние трудового и учебного процессов, организация «фабрик в школах» и «школ на фабриках»⁷.

В литературе выделяются две организационные модели реализации дуального обучения – региональная модель и локальная модель, функционирующая в рамках отдельной профессиональной образовательной организации. Региональная модель может включать нормативно-правовое сопровождение, мониторинг потребностей рынка труда в кадрах, проектирование содержания дуального обучения, переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров, оценку профессиональных квалификаций. На основе этой модели образовательная организация выстраивает свою локальную модель дуального обучения, включающую разработку и внедрение

программ предпрофильной подготовки, проектирование содержания дуального обучения и создание совместной с работодателями материально-технической и производственной базы [28].

Ряд современных авторов рассматривает дуальное обучение шире, чем в его общепринятом варианте, например, одновременное обучение в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования или международная программа двойного диплома (*Double Diploma Education*) [29]. Подобные варианты дуальных образовательных программ не в полной мере могут относиться к моделям дуального обучения, поскольку не обеспечивают реализацию главного принципа – усиления практической направленности подготовки, лишь расширяя ее спектр.

Таким образом, анализ научных источников позволил выявить существенные характеристики дуального обучения в контексте мирового опыта и российского проекта «Профессионалитет». Вместе с тем, в исследованиях отсутствует подробный анализ общих и отличительных черт двух моделей профессионального образования, недосказана преобладание принципов дуального обучения и содержательно-целевых ориентиров федерального проекта «Профессионалитет». Нерешенным также остается вопрос о правомерности рассмотрения данного проекта как новой образовательно-управленческой парадигмы, поскольку недостаточно обоснована роль новых управленческих структур (образовательных кластеров и управляющих компаний) в инновационных изменениях в профессиональном образовании. Анализ научной литературы и поиск ответов на нерешенные вопросы заложили теоретическую основу для проведения экспериментальной части этого исследования.

Материалы и методы

Дизайн исследования был разработан для комплексного изучения сути и восприятия академическим сообществом изменений в системе профессионального образования в рамках проекта «Профессионалитет» в сравнении с моделью дуального обучения, что позволило

⁷ Фан Цзяньхуа. Развитие профессионального образования в Китае. В: Россия – Китай: тенденции развития образования в XXI в.: сравнительный анализ. М.: Наука; 2019. С. 336–370. URL: <https://msu.ru/upload/pdf/lsh2020/11730.pdf> (дата обращения: 10.07.2025).

сформулировать вывод о становлении новой образовательно-управленческой парадигмы. Дизайн нацелен на поиск ответов на исследовательские вопросы, релевантные для восполнения пробела в научном знании о преемственности и инновациях в практико-ориентированных моделях СПО.

Методологическая стратегия решения поставленных задач была выбрана смешанная (качественно-количественная). Теоретическая часть исследования опиралась на качественный анализ научной литературы и нормативных документов. Эмпирическая часть сочетала количественный метод (анкетирование) для выявления общих тенденций в оценках студентов и качественный метод (фокус-группы) для глубинного анализа мнений и опыта педагогического сообщества.

Система сбора данных была организована в двух направлениях:

1. Количественные данные (структурированные материалы через анонимное анкетирование студентов колледжей по стандартизированной анкете).

2. Качественные данные (нарративные и оценочные данные через целенаправленное проведение полуструктурированных интервью в малых фокус-группах с педагогами и руководителями).

Полученные количественные данные были систематизированы в электронных таблицах, качественные данные (текстовые записи обсуждений) – тематически организованы для последующего анализа.

Участники исследования. В эмпирической части исследования принимало участие две группы респондентов:

1. Студенты. Анкетирование 178 чел. в возрасте 16–17 лет из трех профессиональных образовательных организаций – участников проекта «Профессионалитет»: Академии машиностроения им. Ж. Я. Котина, Тосненского политехнического колледжа и Колледжа связи № 54 им. П. М. Вострухина. Специальности охватывали технические, IT и гуманитарные направления.

2. Педагоги, мастера производственного обучения и руководители. В фокус-группах приняли участие 15 представителей педагогического

и управленческого состава из двух колледжей: Академии машиностроения им. Ж. Я. Котина (9 чел.) и Тосненского политехнического колледжа (6 чел.). Стаж работы участников фокус-групп в системе СПО – от 5 до 30 лет.

Критерии отбора данных. Теоретическая часть исследования сформирована путем отбора научных источников. Приоритет отдавался публикациям в рецензируемых отечественных и зарубежных изданиях за последние 10 лет, непосредственно посвященным сравнительному анализу дуального обучения и проекта «Профессионалитет», управлению в СПО и кластерным моделям. Нормативная база анализировалась с учетом актуальных редакций документов.

В эмпирической части критерием включения учебного заведения было его участие в федеральном проекте «Профессионалитет». Респондентами выступили студенты и преподаватели, реализующие материалы данного проекта (обучение или преподавание по обновленным программам). Для обеспечения репрезентативности фокус-групп учитывалось многообразие участников по возрастному и квалификационному критериям.

Методы и методики. Для достижения цели исследования применялись теоретические методы (обобщение, систематизация и сравнительный анализ (компаративистский метод) научной литературы и нормативно-правовых документов относительно дуального обучения и федерального проекта «Профессионалитет»).

Эмпирический инструментарий исследования представлен комплексом количественных и качественных методов:

1. Анкетирование. Сбор количественных данных осуществлялся с помощью авторской анкеты, включавшей блоки вопросов об осведомленности о проекте, организации практики, роли наставников, готовности к профессиональной деятельности и образовательных планах. Все респонденты были проинформированы о целях исследования и выразили добровольное согласие на участие и обработку анонимных данных.

2. Фокус-группа. Качественные данные были получены путем проведения

двух фокус-групп по полуструктурированному сценарию. Сценарий включал вопросы для сравнения моделей «Профессионалитета» и дуального обучения, оценки реальных изменений и возникающих трудностей. Финальным этапом стало экспресс-анкетирование для оценки успешности реализации проекта. Участники были предварительно проинформированы о правилах и целях дискуссии.

Анализ данных, включающий обработку и интерпретацию, проводился с помощью следующих подходов:

– качественный анализ текстов (записи дискуссий в фокус-группах изучались методом тематического кодирования с выделением ключевых категорий, связанных с восприятием изменений, преимуществами, рисками и организационными трудностями);

– количественный статистический анализ (результаты анкетирования обрабатывались с применением методов описательной статистики (подсчет частот, процентных соотношений) в программе Microsoft Excel для выявления основных тенденций в ответах студентов);

– синтез и интерпретация (материалы теоретического анализа, качественные и количественные эмпирические данные были интегрированы для формирования целостной картины; на их основе проведено сравнительное обобщение характеристик двух моделей и сформулированы выводы о характере формирующейся образовательно-управленческой парадигмы).

Результаты исследования

Результаты фокус-групп с представителями колледжей. В ходе исследования были проведены две фокус-группы с представителями двух колледжей – участников проекта «Профессионалитет»: Академии машиностроения им. Ж. Я. Котина и Тосненского политехнического колледжа.

Все участники опроса отметили особенность проекта «Профессионалитет»: оснащение учебных заведений новым современным оборудованием, привлечение в учебный процесс наставников с предприятий, участие представителей организаций в разработке образовательных

программ. В своей совокупности данные аспекты способствовали усилению практической подготовки студентов. Однако вне фокуса внимания оказалось создание образовательного кластера, объединяющего несколько колледжей.

Поскольку одной из задач фокус-группы выступало выяснение представлений участников об отличительных чертах проекта «Профессионалитет» и концепции дуального обучения, в дальнейшем были заданы вопросы, связанные с обсуждением этих отличий. Респонденты были осведомлены о концепции дуального обучения и отметили практическую ориентированность образовательного процесса как главную цель этой концепции. Большинство опрошенных к преимуществам дуального обучения отнесли включенность предприятий в подготовку специалистов, а также возможность использования их производственной базы. В высказываниях прозвучала неуверенность в гарантированном трудоустройстве выпускников и в освоении обучающимися новых технологий. Около трети участников согласились с тем, что данные аспекты можно отнести к специфике дуального обучения.

Самым большим недостатком дуального обучения было отмечено снижение влияния колледжа на результаты обучения, прежде всего, академические. Обозначены опасения относительно односторонней ориентации учебного процесса на базовое предприятие, что сужает спектр возможностей выпускников колледжа. Отдельные высказывания касались возможности отклонения образовательного процесса от требований государственных образовательных стандартов.

Предметом глубокого анализа стали отличия проекта «Профессионалитет» от дуального обучения. Отличия организационного характера были ранжированы по количеству голосов участников в порядке уменьшения значимости: сокращение сроков обучения; создание образовательных кластеров, включающих обширную базу колледжей, охваченных проектом; отраслевой принцип подготовки кадров. К отличиям образовательного плана было отнесено введение демонстрационного экзамена, отношение

к которому у преподавателей вполне позитивное. Кроме того, высказывались отдельные мнения, подчеркнувшие наличие поддержки профессионального образования на государственном уровне.

Общим принципом проекта и дуального обучения установлена практикоориентированность образовательного процесса на основе социального партнерства с предприятиями, что дает позитивный эффект интеграции кадровых и технологических ресурсов колледжа и организации. Также были отмечены факты интеграции корпоративных культур сторон проекта.

Реальные изменения в колледжах при реализации программы связывают с улучшением материальной базы за счет возможности использования технологических ресурсов предприятий. Результатами являются изменения в системе управления колледжем, связанные с его интеграцией в образовательный кластер. Отмечалось расширение спектра предприятий (социальных партнеров колледжей), а устойчивые и стабильные связи с ними позволили улучшить систему наставничества как один из базовых факторов повышения качества профессионального обучения.

Образовательными и социальными эффектами называют расширение спектра образовательных программ по заказу работодателей, увеличивая тем самым количество направлений подготовки. По мнению респондентов, нововведения привели к росту числа обучающихся в обоих колледжах, что говорит о тенденции повышения престижа профессионального образования в обществе. Реализуемые изменения, в свою очередь, закономерно привели к необходимости повышения квалификации педагогического и управленческого персонала.

Наибольшие трудности в процессе развития проекта связаны с обеспечением качества подготовки студентов при сокращенных сроках обучения. В этой связи в качестве проблем были обозначены:

– потребность в дополнительных временных затратах на освоение учащимися новых технологий: «Казалось бы, что молодежь хорошо владеет информационными технологиями, но когда они используются в учебных целях, все

идет не так просто» (инф. 1, жен., стаж 10 лет, преподаватель) (Здесь и далее в статье стилистика и грамматика ответов респондентов сохранены. – *Ред.*);

– необходимость корректировки рабочих программ: «Предприятия хотят подстроить содержание обучения под свои потребности, поскольку им нужны конкретные специалисты, но преподаватели не успевают каждый год пере-страивать свои курсы» (инф. 2, муж., стаж 7 лет, мастер производственного обучения);

– разработка дополнительных методических материалов: «Мы должны сами разрабатывать учебные пособия, а ведь запросы у разных предприятий разные, кроме того, этого создает перегрузку преподавателям» (инф. 3, жен., стаж 29 лет, преподаватель).

Несмотря на позитивную оценку создания образовательных кластеров, были отмечены проблемы неупорядоченности деятельности новых управленческих структур (кластеров, управляющих компаний, наблюдательных советов и др.). «Не хотелось бы, чтобы колледж потерял независимость в этой общей структуре» (инф. 4, жен., стаж 20 лет, руководитель). «Простой преподаватель колледжа не всегда понимает, почему принимается то или иное управленческое решение» (инф. 5, жен., стаж 8 лет, преподаватель).

По итогам исследования участники оценивали успешность реализации проекта «Профессионалитет» по пятибалльной шкале. Состав фокус-групп из представителей разных колледжей обеспечил разнообразие мнений. Среди участников Тосненского политехнического колледжа мнения разделились между позициями в 3–4 балла. Опрашиваемые Академии машиностроения им. Ж. Я. Котина дали более разнообразные оценки успешности проекта – от двух до пяти баллов, однако, большая часть респондентов выбрали оценки 3 или 4.

На данной встрече между участниками фокус-групп не было детального обсуждения причин выставления баллов. Предполагалось, что оценка успешности реализации проекта «Профессионалитет» зависит от различных факторов: непосредственной включенности

участников в проект, возможности видеть ситуацию на более обобщенном уровне (это характерно для позиции руководителя), специфики преподаваемых дисциплин и их связи с производственной базой предприятия.

Таким образом, анализ мнений в ходе фокус-групп с участием представителей колледжей показал, что в их педагогическом и руководящем составе есть понимание изменений в системе профессионального обучения, связанных с реализацией проекта «Профессионалитет», которые имеют более глубокий характер, чем это заложено в концепции дуального обучения.

Результаты анкетирования студентов колледжей. В рамках исследования был также проведен опрос студентов колледжей. Выявлена недостаточная осведомленность об участии учебного заведения в проекте «Профессионалитет». Однако положительные ответы (83 % респондентов) обусловлены спецификой контингента опрашиваемых студентов. Например, обучающиеся по специальностям «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и «Юриспруденция» могут быть не вовлечены в данный проект.

К особенностям проекта респонденты относят эффекты, проявляющиеся в процессе обучения: усиление практической подготовки, привлечение наставников с предприятия и оснащение колледжей современным оборудованием (рис. 1). Большинство опрошенных отметили участие работодателей в разработке образовательных программ. Наименее осведомленными студенты оказались относительно создания образовательного кластера с участием колледжа, что представляется вполне закономерным, поскольку обучающиеся не вовлечены в решение организационно-управленческих вопросов образовательной организации.

Более половины студентов отметили, что практические занятия проходят у них на предприятии и в колледже, 42,7 % – только в колледже. Лишь у 7,3 % респондентов практические занятия проходят только на предприятии.

При этом заметно расширение баз практики: 39,4 % респондента

проходят практику на одном предприятии, 40,4 % – на разных предприятиях, 20,2 % – в учебном центре образовательного кластера.

По количеству дней в неделю практические занятия и практика распределены по-разному: от одного до пяти дней в неделю.

Согласно полученным данным, более 80 % студентов имеют наставника на предприятии. При этом виды наставнической помощи и их функционал довольно разнообразны – от помощи в освоении нового оборудования до поддержки в выстраивании отношений в рабочем коллективе (рис. 2).

Более 40 % студентов подтвердили участие представителей предприятия в проведении занятий в колледже, остальные затруднились ответить на этот вопрос. 68,5 % опрошенных работают во время практики и практических занятий на конкретном рабочем месте. При этом они наблюдают за работой специалистов (33,7 %), осваивают разные рабочие места (40,4 %) или помогают по возможности опытным работникам (41 %).

62,9 % студентов подтвердили положительное отношение к занятиям на предприятии, 30,9 % – затруднились ответить, а 6,2 % – ответили отрицательно. Причины недовольства занятиями на предприятии могут быть разными – от психологической несовместимости между студентом и наставником до конкретной ситуации на предприятии. Данный аспект не исследовался.

Половина участников опроса готовы выполнять определенные трудовые функции на предприятии, при этом 16,3 % – указали на свою неготовность к реальной трудовой деятельности по специальности. Это позволяет предположить, что разнообразие мест практик могло способствовать повышению процента определившихся с будущим местом трудоустройства еще на этапе обучения.

В то же время продолжить работу на том же самом предприятии, где проходили практические занятия и практика, готовы только 43,3 % студентов.

Исследование показало, что 56,6 % опрошенных планируют продолжить

Р и с. 1. Особенности проекта «Профессионалитет» в оценке студентов, %
 F i g. 1. Features of the “Professionalitet” project in the assessment of students, %

Примечание: здесь и далее в статье студенты могли выбрать несколько вариантов ответов на вопросы анкеты.

Note: Hereinafter in this article students could choose multiple answers to the survey questions.

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами.

Source: Hereinafter in this article all figures were drawn up by the authors.

Р и с. 2. Виды помощи наставников на предприятии, %
 F i g. 2. Types of assistance provided by mentors at the enterprise, %

обучение в вузе. Этот факт можно оценивать неоднозначно: с одной стороны, ориентация на непрерывное образование сегодня является одной из ведущих тенденций во всем мире, но с другой – в ситуации острого дефицита специалистов со средним профессиональным

образованием и необходимости затрат государственных средств на их подготовку такое намерение можно оценить как негативный тренд.

Таким образом, экспериментальное исследование позволило сделать следующие выводы. Преподаватели колледжей

достаточно хорошо информированы об основных идеях дуального обучения и базовых положениях проекта «Профессионалитет». В качестве отличий двух моделей респондентами были отмечены отраслевой принцип управления колледжем и кластерный подход к организации профессионального образования. Наряду с позитивной оценкой преобразований, направленных на усиление практико-ориентированности образовательного процесса, преподаватели колледжа высказывают опасения о снижении качества профессионального образования при сокращенных сроках обучения, односторонней ориентации образовательных программ на потребности конкретных предприятий, что снижает общий уровень подготовки выпускников, а также опасения по поводу возможной потери самостоятельности колледжа при формировании новых управленческих структур. Полученные эмпирические результаты свидетельствуют о необходимости более деятельного вовлечения преподавателей и студентов колледжа в процесс парадигмальных изменений в системе профессионального образования на содержательно-технологическом и на организационно-управленческом уровнях.

Обсуждение и заключение

Результаты исследования позволили выявить сильные и слабые стороны дуального обучения, имеющего многолетнюю историю внедрения в мировом масштабе, и новой обобщенной модели профессионального образования, формирующейся в последние годы в России, которая отражает изменения парадигмального уровня. На основании полученных данных к сильным сторонам анализируемых моделей можно отнести тесное взаимодействие образовательных организаций с предприятиями реального сектора экономики, интеграцию учебных и производственных сред, участие работодателей в формировании образовательных программ колледжей, внедрение новых технологий в образовательный процесс, приобщение учащихся и преподавателей колледжа к традициям и ценностям корпоративной культуры предприятий.

В научных источниках и ответах респондентов также содержатся критические оценки некоторых аспектов анализируемых систем обучения. Так, недостатком дуального обучения считают неравноправные отношения между образовательными организациями и компаниями, исторически сложившиеся в данной модели, при которых предприятие играет доминирующую роль, а учреждение профессионального образования занимает второстепенные позиции. По мнению М. Бэтге, А. Вольтера и М. Гесслера, преобладание предприятия обусловлено его исключительными полномочиями в принятии решений о распределении учебного места и контракта на обучение, а обучение считается успешным только в том случае, если обучающиеся сдали итоговый экзамен, организованный торгово-промышленными палатами [30; 31].

В качестве слабой стороны дуального обучения рассматривается отсутствие должного контроля за качеством образовательного процесса в колледжах. Анализируя систему образования Австралии, ученые выявили отсутствие четких нормативов для педагогов профессионального обучения (в отличие от школьных учителей, требования к которым описаны в 37 стандартах), что сказывается на качестве подготовки специалистов [24]. В свою очередь норвежские исследователи отмечают наличие в системе профессионального образования риска маргинализации учащихся с трудностями в обучении, с ограниченными возможностями здоровья, а также студентов, находящихся в неблагоприятных социальных условиях. В связи с этим преодоление маргинализации социально уязвимых групп обучающихся, по мнению авторов, является серьезной педагогической проблемой [25].

Перенос классических моделей дуального обучения в национальные системы различных стран может быть неэффективным. Й. Ли и М. Пильц, изучая трансфер образовательных систем как предмет междисциплинарных исследований в сравнительной политологии и педагогике, отмечают негативный риск переноса системы дуального обучения вследствие контекстных условий страны:

экономического развития, системы образования, состояния рынка труда, социокультурного контекста и социально-политической структуры. Авторы сходятся во мнении, что образовательную систему нельзя напрямую перенести из иностранного контекста [32].

В качестве недостатков реализации федерального проекта «Профессионалитет» представители колледжей называют организационные сложности создания производственно-образовательных кластеров по отраслевому принципу, поскольку они требуют согласованности действий нескольких колледжей и предприятий. В связи с этим большинство студентов слабо информировано о деятельности таких кластеров. Помимо этого, была отмечена неупорядоченность и фрагментарность деятельности новых управленческих структур (управляющих компаний, наблюдательных советов, ассоциации кластеров и др.).

Многие из перечисленных выше проблем зависят от качества подготовки педагогов профессионального образования. На основе эмпирического исследования методом фокус-группы были выделены профессиональные качества преподавателей, наиболее высоко оцениваемые студентами: умение правильно распределять учебное время и не выносить свои личные проблемы на занятия, тщательная подготовка к урокам с размещением материалов в Интернете, опора на собственные исследования в процессе преподавания, умение компетентно ответить на вопросы, наличие практического опыта работы в отрасли, способность к налаживанию продуктивных отношений со студентами, уважение личности учащихся и умение работать с учащимися разных культур [24]. Н. Жу, Д. Тигелаар, В. Адмираал отмечают, что во многих источниках в качестве эффективного инструмента профессионального развития педагога рассматривается стажировка на предприятии, которая практикуется в Англии, Финляндии, Швеции, Франции, Австралии и Китае. Так, в Китае реализуется концепция «учителей с двойной квалификацией», которая предполагает наличие у преподавателей профессиональных дисциплин теоретических и практических

педагогических компетенций. В связи с этим преподаватели должны проходить стажировку на предприятиях не менее одного месяца в году [33].

В Нидерландах востребованными формами повышения квалификации преподавателей считаются неформальный обмен профессиональным опытом с коллегами, коллегиальный анализ учебной и производственной деятельности студентов, обращение к офлайн- и онлайн-источникам информации, экспериментирование и внедрение инноваций. Ученые отмечают, что преподаватели в процессе профессионального развития должны достичь четырех видов изменений в своей педагогической деятельности: в знаниях и убеждениях, в эмоциях, в целеполагании и в образовательной практике [34].

Анализ научной литературы и обобщение результатов эмпирического исследования позволяют выделить общие и отличительные черты дуального обучения и проекта «Профессионалитет» по параметрам «цель обучения», «принципы построения образовательной системы», «организация образовательного процесса», «лидирующий субъект системы», «сроки обучения», «форма итогового контроля», «система управления» (таблица).

Реализация дуального обучения и проекта «Профессионалитет» базируется на одинаковых основополагающих принципах и сходных элементах в построении образовательной системы, в основе которой лежит интеграция учебной и производственной сред, а также социальное партнерство образовательных организаций с предприятиями реального сектора экономики, что позволяет говорить о синхронизации кадровых потребностей организаций и реальных возможностей учреждений профессионального образования. Такое согласование обеспечивает эффективную подготовку высококвалифицированных кадров среднего звена для сферы производства благодаря участию работодателей на всех стадиях полного цикла профессионального обучения выпускников колледжа. В то же время наличие существенных отличий проекта «Профессионалитет»

от дуального обучения (различные условия отбора абитуриентов на обучение в колледже, разные формы итоговой аттестации, особенности разделения функций предприятий и образовательных организаций, вариативные принципы и структуры управления и др.) свидетельствует о зарождении в России новой образовательно-управленческой парадигмы. Эта парадигма развивает

идеи дуального обучения с учетом национальной специфики, современного социально-экономического контекста и предусматривает существенные изменения в системе профессионального образования на содержательно-технологическом и организационно-управленческом уровнях.

Проведенное исследование позволило сделать ряд обобщающих выводов.

Т а б л и ц а. Сравнительная таблица основных характеристик системы дуального обучения и федерального проекта «Профессионалитет»

Table. Comparative table of the main characteristics of the dual education system and the federal project “Professionalitet”

Параметры / Parameters	Дуальное обучение / Dual education	Федеральный проект «Профессионалитет» / Federal project “Professionalitet”
Цели обучения / Learning objectives	Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена с компетенциями, необходимыми предприятию / Training of qualified mid-level specialists with the competencies required by the enterprise	Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена с широким спектром компетенций / Training of qualified mid-level specialists with a wide range of competencies
Принципы построения образовательной системы / Principles of building an educational system	Практикоориентированность; социальное партнерство с предприятием / Practice-oriented; social partnership with the enterprise	Практикоориентированность; социальное партнерство; кластеризация; отраслевой принцип / Practice-oriented; social partnership; clustering; industry principle
Организация образовательного процесса / Organization of the educational process	Интеграция учебной и производственной сред; прием в колледжи по направлению предприятия с гарантией дальнейшего трудоустройства / Integration of educational and industrial environments; admission to colleges by company referral with a guarantee of further employment	Привлечение к процессу обучения работодателей и представителей профессиональных сообществ; прием на обучение по итогам конкурса в колледжи; наличие системы наставничества и цифрового тьюторства / Involvement of employers and representatives of professional communities in the training process; admission to training based on the results of a competition in colleges; availability of a mentoring system and digital tutoring
Лидирующий субъект системы / Leading subject of the system	Базовое предприятие / Basic enterprise	Образовательная организация / Educational organization
Сроки обучения / Duration of training	Нормативные сроки обучения, регулируемые местным законодательством / Standard training periods regulated by local legislation	Ускоренные сроки обучения с интенсификацией образовательного процесса / Accelerated learning periods with intensification of the educational process
Форма итогового контроля / Form of final assessment	Итоговый экзамен, проводимый предприятием или торгово-промышленной палатой / Final examination conducted by the enterprise or the chamber of commerce and industry	Демонстрационный экзамен / Demonstration exam
Система управления / Control system	Федеральные и региональные органы управления образованием / Federal and regional education authorities	Отраслевые ассоциации образовательно-производственных кластеров; наблюдательные советы; управляющие компании / Industry associations of educational and industrial clusters; supervisory boards; management companies

Источник: составлено авторами.

Source: Compiled by the authors.

Во-первых, подтвердилось предположение авторов о том, что дуальное обучение, получившее распространение в различных странах мира, и новая модель профессионального образования, формирующаяся под влиянием федерального проекта «Профессионалитет», базируются на одинаковых основополагающих принципах и в то же время имеют существенные отличия.

Во-вторых, по сравнению с дуальным обучением новая образовательная модель, формирующаяся в рамках проекта «Профессионалитет», содержит существенные инновационные элементы парадигмального характера на содержательно-целевом и на управленческом уровне, что подтверждает тезис авторов о формировании в системе профессионального образования России новой образовательно-управленческой парадигмы.

В-третьих, изменения в построении образовательного процесса, предусмотренные проектом «Профессионалитет», носят неформальный характер и находят отражение в преобразованиях, осуществляемых в конкретных колледжах, хотя на данном этапе не являются системными. Это находит отражение в оценке происходящих изменений педагогами и студентами учреждений профессионального образования.

В-четвертых, при внедрении новой парадигмы развития профессионального образования колледжи сталкиваются с такими трудностями, как неупорядоченность управленческих структур, медленное формирование образовательно-производственных кластеров, недостаточная мотивация обучающихся к продолжению работы на предприятиях, где они проходили практическое обучение, ограниченные возможности прохождения практики на нескольких

предприятиях, входящих в отраслевой кластер. Основными факторами риска при переходе к новой парадигме образования являются невыполнение требований государственных образовательных стандартов и снижение качества подготовки при ускоренных темпах освоения программ обучающимися.

Таким образом, в ходе исследования была установлена историческая и диалектическая взаимосвязь дуального обучения и основных положений федерального проекта «Профессионалитет». Авторами определены новые векторы развития системы профессионального образования в России в рамках зарождающейся инновационной образовательно-управленческой парадигмы, которая в перспективе требует более глубокого теоретико-методологического обоснования. Дальнейшего изучения требуют вопросы качества профессионального образования при сокращении сроков обучения, а также моделирования новых управленческих структур в условиях создания учебно-производственных кластеров.

Представленные в статье результаты исследования и обобщающие выводы будут полезны руководителям учреждений профессионального образования при проектировании стратегий опережающего развития образовательных организаций с учетом ведущих идей федерального проекта «Профессионалитет», а также при определении перспектив взаимодействия с предприятиями на принципах социального партнерства. Статья также будет полезна педагогам учреждений профессионального образования для понимания происходящих в колледжах изменений и коррекции собственной профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ткаченко Л.И. Формирование современной научной парадигмы как основы экономической политики России. *Экономическая наука современной России*. 2023;(4):22–38. [https://doi.org/10.33293/1609-1442-2023-4\(103\)-22-38](https://doi.org/10.33293/1609-1442-2023-4(103)-22-38)
2. Трухан Е.В. Концепт педагогической парадигмы как методологическое основание историко-педагогического исследования. *Педагогическая наука и образование*. 2023;(3):56–68. <https://elibrary.ru/bdzwob>
3. Рыбина О.В. Социально-экономические и образовательные эффекты технологии обучения в профессиональной команде в условиях реализации Федерального проекта «Профессионалитет».

- Журнал правовых и экономических исследований.* 2024;(1):26–31. <https://doi.org/10.26163/GIEF.2024.35.50.003>
4. Савина Е.В. Профессионалитет – новая модель подготовки квалифицированных кадров. *Образование: Ресурсы развития. Вестник ЛОИРО.* 2023;(1):90–93. URL: [https://loiro.ru/upload/МАКЕТ_Вестник%201-2023%20ред.%20\(1\).pdf](https://loiro.ru/upload/МАКЕТ_Вестник%201-2023%20ред.%20(1).pdf) (дата обращения: 23.06.2025).
 5. Гаврилов А.В., Стадник Я.В. Кластерный подход в системе среднего профессионального образования при подготовке педагогических кадров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». *Педагогический журнал.* 2024;14(5–1):111–123. URL: <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2024-5/a14-gavrilov-stadnik.pdf> (дата обращения: 23.06.2025).
 6. Резинкина Л.В., Смолина Т.А. Адаптация студентов первого курса в учреждениях СПО: проблемы и педагогические рекомендации. *Журнал правовых и экономических исследований.* 2025;(3):386–394. <https://doi.org/10.26163/GIEF.2025.63.23.044>
 7. Ионина Н.Г. Федеральный проект «Профессионалитет» как разновидность технологии социального партнерства в развитии среднего профессионального образования. *Вестник ТОГИРРО.* 2022;(2):37–38. <https://elibrary.ru/rorghv>
 8. Скоков Р.Ю., Чурзина И.С., Галкина Л.А. Профессионалитет как механизм формирования педагогических кластеров. *Вестник ВИЭПП.* 2024;(1):7–19. URL: https://www.viepp.ru/vestnik/Vestnik_VIEPP_2024_1.pdf (дата обращения: 23.06.2025).
 9. Токарева Е.А. Особенности реализации кластерного подхода в среднем профессиональном образовании на примере участников федерального проекта «Профессионалитет» Калининградской области. *Калининградский вестник образования.* 2024;(3):16–32. URL: <https://koirojournal.ru/realises/g2024/30sent2024/kvo302/> (дата обращения: 19.06.2025).
 10. Коробкова О.К., Гасанов Э.А., Красота Т.Г. Федеральный проект «Профессионалитет» как один из этапов получения высшего образования в рамках устойчивого развития России: показатели, результаты, рекомендации. *Вестник Алтайской академии экономики и права.* 2024;(9):222–227. <https://doi.org/10.17513/vaael.3724>
 11. Ахтариева А.С., Зеер Э.Ф., Третьякова В.С. Условия успешной профессионализации студентов в рамках федерального проекта «Профессионалитет». *Инновационная научная современная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ).* 2024;(2):67–85. URL: <https://umkd.rsvpu.ru/frontend/web/uploads/pages/640ae373a2038/67120fd540793.pdf> (дата обращения: 23.06.2025).
 12. Полякова Т.В. Дуальное обучение как возможность социального партнерства. *Профессиональное образование и рынок труда.* 2016;(1):2–3. URL: <https://po-rt.ru/articles/689> (дата обращения: 23.06.2025).
 13. Матвеев Н.В. Дуальное обучение студентов техникума: преимущества и риски в оценке выпускников, преподавателей и работодателей. *Вестник Новгородского государственного университета.* 2015;(5):71–74. <https://elibrary.ru/uyscot>
 14. Игнатова И.Б., Покровская Е.А. Теоретические основы организации дуального обучения. *Культурная жизнь Юга России.* 2016;(3):23–26. URL: <https://kjur.kgik1966.ru/content/cms/files/41006.pdf> (дата обращения: 18.06.2025).
 15. Баканова И.Г., Капустина Л.В. Современное развитие системы среднего профессионального образования с учетом исторического опыта России. *Научно-методический электронный журнал «Концепт».* 2023;(1):1–16. <https://doi.org/10.24412/2304-120X-2023-11001>
 16. Никитин З.Н. Креативная индустрия в образовании в условиях профессионалитета. *Журнал психолого-педагогических исследований.* 2024;(3):32–36. <https://elibrary.ru/lxgpdz>
 17. Куликова Л.Г., Лукьянов Д.А. Дуальное обучение в зарубежном профессиональном образовании. *Педагогика.* 2024;(9):119–128. URL: <http://pedagogika-rao.ru/journals/2024/09/> (дата обращения: 23.06.2025).
 18. Mordhorst L., Jenert T. Curricular Integration of Academic and Vocational Education: A Theory-Based Empirical Typology of Dual Study Programmes in Germany. *Higher Education.* 2023;85:1257–1279. <https://doi.org/10.1007/s10734-022-00889-7>
 19. Schiller B., Leišytė L. Study Program Innovation in the Triple Helix Context: The Case of Cooperative Study Programs at a German University of Applied Sciences. *Triple Helix.* 2020;7(2–3):160–188. <https://doi.org/10.1163/21971927-bja10002>
 20. Achatz J., Jahn K., Schels B. On the Non-Standard Routes: Vocational Training Measures in the School-To-Work Transitions of Lower-Qualified Youth in Germany. *Journal of Vocational Education and Training.* 2022;74(2):289–310. <https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1760335>
 21. Schlögl P., Mayerl M. “How” and “Why” Cannot Be Separated: Empirical Insights into the Company-Based Part of Apprenticeship Training in Austria. *Studies in Continuing Education.* 2024;46(2):230–245. <https://doi.org/10.1080/0158037X.2023.2219444>

22. Glauser D., Becker R. VET or General Education? Effects of Regional Opportunity Structures on Educational Attainment in German-Speaking Switzerland. *Empirical Research in Vocational Education and Training*. 2016;8(1):8. <https://doi.org/10.1186/s40461-016-0033-0>
23. Chen Z., Chia A., Bi X. Promoting Innovative Learning in Training and Adult Education – a Singapore Story. *Studies in Continuing Education*. 2021;43(2):196–207. <https://doi.org/10.1080/0158037X.2020.1772224>
24. Smith E., Yasukawa K. What Makes a Good VET Teacher? Views of Australian VET Teachers and Students. *International Journal of Training Research*. 2017;15(1):23–40. <https://doi.org/10.1080/14480220.2017.1355301>
25. Anna Cecilia R., Agneta K., Smeplass E. Bridging Gaps in Vocational Education and Training Systems in Norway. *Journal of Vocational Education & Training*. 2025;77(2):503–521. <https://doi.org/10.1080/13636820.2023.2255992>
26. Böhn S., Deutscher V.K. Development and Validation of a Learning Quality Inventory for In-Company Training in VET (VET-LQI). *Vocations and Learning*. 2021;14:23–53. <https://doi.org/10.1007/s12186-020-09251-3>
27. Mordhorst L., Gösling B. Dual Study Programmes as a Design Challenge: Identifying Areas for Improvement as a Starting Point for Interventions. *EDeR. Educational Design Research*. 2020;4(1):1–36. <https://doi.org/10.15460/eder.4.1.1482>
28. Тюрина Г.А., Федоров В.А., Осипова И.В., Третьякова Н.В. Дуальная подготовка квалифицированных рабочих в системе среднего профессионального образования: моногр. Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет; 2023. 101 с. <https://elibrary.ru/jfygq4>
29. Пономарева М.А., Моисеева Л.В. Перспективы дуального обучения в повышении качества профессионального образования студентов лесотехнического колледжа. *Современные проблемы науки и образования*. 2022;(6–1):79–87. <https://doi.org/10.17513/spno.32333>
30. Baethge M., Wolter A. The German Skill Formation Model in Transition: From Dual System of VET to Higher Education? *Journal for Labour Market Research*. 2015;48:97–112. <https://doi.org/10.1007/s12651-015-0181-x>
31. Gessler M. The Lack of Collaboration between Companies and Schools in the German Dual Apprenticeship System: Historical Background and Recent Data. *International Journal for Research in Vocational Education and Training*. 2017;4(2):164–195. <https://doi.org/10.13152/IJRJET.4.2.4>
32. Li J., Pilz M. International Transfer of Vocational Education and Training: A Literature Review. *Journal of Vocational Education & Training*. 2023;75(2):185–218. <https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1847566>
33. Zhou N., Tigelaar D.E.H., Admiraal W. Understanding Vocational Teachers’ Professional Development in Work Placement: Learning Goals, Activities, and Outcomes. *Studies in Continuing Education*. 2023;45(1):18–36. <https://doi.org/10.1080/0158037X.2021.1960496>
34. Hagedoorn M., Koopman M., Bouwmans M., de Bruijn E. One Size Does Not Fit All – Mapping Informal and Formal Professional Development Activities of Vocational Teachers. *Teachers and Teaching*. 2025;31(3):372–392. <https://doi.org/10.1080/13540602.2023.2276743>

REFERENCES

1. Tkachenko L.I. Designing of a Modern Scientific Paradigm as the Basis for Russia’s Economic Policy. *Economics of Contemporary Russia*. 2023;(4):22–38. (In Russ., abstract in Eng.) [https://doi.org/10.33293/1609-1442-2023-4\(103\)-22-38](https://doi.org/10.33293/1609-1442-2023-4(103)-22-38)
2. Trukhan E.V. The Concept of the Pedagogical Paradigm as a Methodological Basis for Historical and Pedagogical Research. *Pedagogicheskaya nauka i obrazovanie*. 2023;(3):56–62. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/bdzwob>
3. Rybina O.V. Socio-Economic and Educational Effects of Technology of Training in Professional Team in the Framework of Federal Project “Professionalitet”. *Journal of Legal and Economic Studies*. 2024;(1):26–31. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.26163/GIEF.2024.35.50.003>
4. Savina E.V. [Professionalitet is a New Model of Training Qualified Personnel]. *Obrazovaniye: resursy razvitiya. Vestnik LOIRO*. 2023;(1):90–93. (In Russ.) Available at: [https://loiro.ru/upload/MAKET_Vestnik%201-2023%20red.%20\(1\).pdf](https://loiro.ru/upload/MAKET_Vestnik%201-2023%20red.%20(1).pdf) (accessed 23.06.2025).
5. Gavrilov A.V., Stadnik Ya.V. Cluster Approach in the System of Secondary Vocational Education in the Training of Teaching Staff within the Framework of the Federal Project “Professionalitet”. *Pedagogical Journal*. 2024;14(5–1):111–123. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2024-5/a14-gavrilov-stadnik.pdf> (accessed 23.06.2025).

6. Rezinkina L.V., Smolina T.A. Adaptation of First-Year Students in Vocational Education Institutions: Challenges and Pedagogical Recommendation. *Journal of Legal and Economic Research*. 2025;(3):386–394. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.26163/GIEF.2025.63.23.044>
7. Ionina N.G. Federal Project “Professionalitet” as a Kind of Technology of Social Partnership in Development of Secondary Vocational Education. *Vestnik TOGIRRO*. 2022;(2):37–38. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/rorghv>
8. Skokov R. Yu., Churzina I.S., Galkina L.A. Professionalism as a Mechanism for Forming Pedagogical Clusters. *Vestnik VIEPP*. 2024;(1):7–19. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://www.viepp.ru/vestnik/Vestnik_VIEPP_2024_1.pdf (accessed 23.06.2025).
9. Tokareva E.A. Peculiarities of the Realization of the Cluster Approach in Lower Post-Secondary Vocational Education on the Example of the Participants of the Federal Project “Professionalitet” of the Kaliningrad Region. *Kaliningradskij Vestnik Obrazovaniya*. 2024;(3):16–32. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://koirojournal.ru/realises/g2024/30sent2024/kvo302/> (accessed 19.06.2025).
10. Korobkova O.K., Gasanov E.A., Krasota T.G. The Federal Project “Professionalitet” as One of the Stages of Higher Education in the Framework of Sustainable Development of Russia: Indicators, Results, Recommendations. *Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava*. 2024;(9):222–227. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.17513/vaael.3724>
11. Akhtarieva A.S., Zeer E.F., Tretyakova V.S. Conditions for Successful Professionalization of Students within the Federal Project “Professionalitet”. *INSIGHT*. 2024;(2):67–85. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://umkd.rsvpu.ru/frontend/web/uploads/pages/640ae373a2038/67120fd540793.pdf> (accessed 23.06.2025).
12. Polyakova T.V. [Dual Training as an Opportunity for Social Partnership]. *Vocational Education and Labour Market*. 2016;(1):2–3. (In Russ.) Available at: <https://po-rt.ru/articles/689> (accessed 23.06.2025).
13. Matveev N.V. Dual Education in Technical School: Merits and Risks from the Point of View of Graduates, Teachers, and Employers. *Vestnik Novgorod State University*. 2015;(5):71–74. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/uyseot>
14. Ignatova I.B., Pokrovskaya E.A. The Theoretical Basis for the Organization of the Dual Training. *Cultural Studies of Russian South*. 2016;(3):23–26. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://kjur.kgik1966.ru/content/cms/files/41006.pdf> (accessed 18.06.2025).
15. Bakanova I.G., Kapustina L.V. Modern Development of the Secondary Vocational Education System Taking into Account the Historical Experience of Russia. *Scientific and Methodological Electronic Journal “Concept”*. 2023;(1):1–16. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.24412/2304-120X-2023-11001>
16. Nikitin Z.N. Creative Industry in Education in a Professional Environment. *Journal of Psychological and Pedagogical Research*. 2024;(3):32–36. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/lxgpdz>
17. Kulikova L.G., Lukyanov D.A. Dual Training in Professional Education Abroad. *Pedagogika*. 2024;(9):119–128. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <http://pedagogika-rao.ru/journals/2024/09/> (accessed 23.06.2025).
18. Mordhorst L., Jenert T. Curricular Integration of Academic and Vocational Education: A Theory-Based Empirical Typology of Dual Study Programmes in Germany. *Higher Education*. 2023;85:1257–1279. <https://doi.org/10.1007/s10734-022-00889-7>
19. Schiller B., Leišytė L. Study Program Innovation in the Triple Helix Context: The Case of Cooperative Study Programs at a German University of Applied Sciences. *Triple Helix*. 2020;7(2–3):160–188. <https://doi.org/10.1163/21971927-bja10002>
20. Achatz J., Jahn K., Schels B. On the Non-Standard Routes: Vocational Training Measures in the School-to-Work Transitions of Lower-Qualified Youth in Germany. *Journal of Vocational Education & Training*. 2022;74(2):289–310. <https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1760335>
21. Schlögl P., Mayerl M. “How” and “Why” Cannot Be Separated: Empirical Insights into the Company-Based Part of Apprenticeship Training in Austria. *Studies in Continuing Education*. 2024;46(2):230–245. <https://doi.org/10.1080/0158037X.2023.2219444>
22. Glauser D., Becker R. VET or General Education? Effects of Regional Opportunity Structures on Educational Attainment in German-Speaking Switzerland. *Empirical Research in Vocational Education and Training*. 2016;8(1):8. <https://doi.org/10.1186/s40461-016-0033-0>
23. Chen Z., Chia A., Bi X. Promoting Innovative Learning in Training and Adult Education – a Singapore Story. *Studies in Continuing Education*. 2021;43(2):196–207. <https://doi.org/10.1080/0158037X.2020.1772224>

24. Smith E., Yasukawa K. What Makes a Good VET Teacher? Views of Australian VET Teachers and Students. *International Journal of Training Research*. 2017;15(1):23–40. <https://doi.org/10.1080/14480220.2017.1355301>
25. Anna Cecilia R., Agneta K., Smeplass E. Bridging Gaps in Vocational Education and Training Systems in Norway. *Journal of Vocational Education & Training*. 2025;77(2):503–521. <https://doi.org/10.1080/13636820.2023.2255992>
26. Böhn S., Deutscher V.K. Development and Validation of a Learning Quality Inventory for In-Company Training in VET (VET-LQI). *Vocations and Learning*. 2021;14:23–53. <https://doi.org/10.1007/s12186-020-09251-3>
27. Mordhorst L., Gösling B. Dual Study Programmes as a Design Challenge: Identifying Areas for Improvement as a Starting Point for Interventions. *EDeR. Educational Design Research*. 2020;4(1):1–36. <https://doi.org/10.15460/eder.4.1.1482>
28. Tyurina G.A., Fedorova V.A., Osipova I.V., Tretyakova N.V. [The Dual Footing is Qualified in the System in the Middle Professional Explanation]: A Monography. Yekaterinburg: The Russian State Vocational Pedagogical University; 2023. 101 p. (In Russ.) <https://elibrary.ru/jfygqg>
29. Ponomareva M.A., Moiseeva L.V. Prospects of Dual Training in Improving the Quality of Professional Education of Students of the Forestry College. *Modern Problems of Science and Education*. 2022;(6–1):79–87. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.17513/spno.32333>
30. Baethge M., Wolter A. The German Skill Formation Model in Transition: From Dual System of VET to Higher Education? *Journal for Labour Market Research*. 2015;48:97–112. <https://doi.org/10.1007/s12651-015-0181-x>
31. Gessler M. The Lack of Collaboration between Companies and Schools in the German Dual Apprenticeship System: Historical Background and Recent Data. *International Journal for Research in Vocational Education and Training*. 2017;4(2):164–195. <https://doi.org/10.13152/IJRJET.4.2.4>
32. Li J., Pilz M. International Transfer of Vocational Education and Training: A Literature Review. *Journal of Vocational Education & Training*. 2023;75(2):185–218. <https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1847566>
33. Zhou N., Tigelaar D.E.H., Admiraal W. Understanding Vocational Teachers' Professional Development in Work Placement: Learning Goals, Activities, and Outcomes. *Studies in Continuing Education*. 2023;45(1):18–36. <https://doi.org/10.1080/0158037X.2021.1960496>
34. Hagedoorn M., Koopman M., Bouwmans M., de Bruijn E. One Size Does Not Fit All – Mapping Informal and Formal Professional Development Activities of Vocational Teachers. *Teachers and Teaching*. 2025;31(3):372–392. <https://doi.org/10.1080/13540602.2023.2276743>

Об авторах:

Певзнер Михаил Наумович, доктор педагогических наук, профессор, директор Междисциплинарного центра открытого образования Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41), **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-0082-1795>, **Scopus ID:** 40462308300, **Researcher ID:** Q-4057-2016, **SPIN-код:** 4739-5768, Mikhail.Pevzner@novsu.ru

Игнатъева Елена Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41), **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-1521-5018>, **Scopus ID:** 57982132200, **Researcher ID:** T-5227-2017, **SPIN-код:** 2131-5180, Elena.Ignateva@novsu.ru

Петряков Петр Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой технологического и художественного образования Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41), **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-9629-2524>, **Scopus ID:** 40462238800, **Researcher ID:** U-9696-2018, **SPIN-код:** 2378-0267, Petr.Petryakov@novsu.ru

Пермяков Анатолий Викторович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры педагогики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41), **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0003-3668-7716>, **Scopus ID:** 57211097125, **Researcher ID:** AAN-6469-2020, **SPIN-код:** 2743-3063, Anatoly.Permyakov@novsu.ru

Вклад авторов:

М. Н. Певзнер – формулирование целей и задач исследования.

Е. Ю. Игнатьева – применение статистических, математических, вычислительных или других формальных методов для анализа данных исследования.

П. А. Петряков – критический анализ черновика рукописи.

А. В. Пермяков – написание черновика рукописи.

Доступность данных и материалов. Наборы данных, использованные и/или проанализированные в ходе текущего исследования, можно получить у авторов по обоснованному запросу.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 03.08.2025; одобрена после рецензирования 08.09.2025; принята к публикации 15.09.2025.

About the authors:

Mikhail N. Pevzner, Dr.Sci. (Ped.), Professor, Director of the Interdisciplinary Center for Open Education, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (41 Bolshaya Sankt-Petersburgskaya St., Veliky Novgorod 173003, Russian Federation), **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-0082-1795>, **Scopus ID:** 40462308300, **Researcher ID:** Q-4057-2016, **SPIN-code:** 4739-5768, Mikhail.Pevzner@novsu.ru

Elena Yu. Ignateva, Dr.Sci. (Ped.), Professor, Professor of the Chair of Pedagogy, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (41 Bolshaya Sankt-Petersburgskaya St., Veliky Novgorod 173003, Russian Federation), **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-1521-5018>, **Scopus ID:** 57982132200, **Researcher ID:** T-5227-2017, **SPIN-code:** 2131-5180, Elena.Ignateva@novsu.ru

Petr A. Petryakov, Dr.Sci. (Ped.), Professor, Head of the Chair of Technological and Artistic Education, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (41 Bolshaya Sankt-Petersburgskaya St., Veliky Novgorod 173003, Russian Federation), **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-9629-2524>, **ScopusID:** 40462238800, **ResearcherID:** U-9696-2018, **SPIN-code:** 2378-0267, Petri.Petryakov@novsu.ru

Anatoly V. Permyakov, Cand.Sci. (Engr.), Associate Professor, Associate Professor of the Chair of Pedagogy, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (41 Bolshaya Sankt-Petersburgskaya St., Veliky Novgorod 173003, Russian Federation), **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0003-3668-7716>, **Scopus ID:** 57211097125, **Researcher ID:** AAN-6469-2020, **SPIN-code:** 2743-3063, Anatoly.Permyakov@novsu.ru

Authors' contribution:

M. N. Pevzner – formulation of research goals and aims.

E. Yu. Ignateva – application of statistical, mathematical, computational, or other formal techniques to analyse study data.

P. A. Petryakov – specifically critical review.

A. V. Permyakov – specifically writing the initial draft.

Availability of data and materials. The datasets used and/or analysed during the current study are available from the authors on reasonable request.

All authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 03.08.2025; revised 08.09.2025; accepted 15.09.2025.